

**MUSTAQILIK DAVRIDA O'ZBEKISTON IJTIMOYIY INFRATUZILMANI
RIVOJLANTIRISH TARIXI (1991-2025)**

Raximjonov Asilxon

Millat Umidi Universiteti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17593982>

Kirish

Mustaqilikka erishgan 1991-yil O'zbekiston tarixida yangi davrni boshlab berdi shu yildan boshlab mamlakat o'zining siyosiy iqtisodiy va ijtimoiy hayotini mustaqil yo'ldan rivojlantira boshladi.

Ijtimoiy infratuzulma bu aholining hayoti va farovonligi taminlaydigan tizimlar. Unga talim sog'liqni saqlash, transport, aloqa uy joy, energetika va madaniyat kiradi.

Mustaqilikdan keyin O'zbekiston hukumati bu tarmoqlarni va hozirgi zamonga javob beradgan qilib olib chiqishni o'z oldiga maqsad qildi.

Shu maqolada mustaqilik yillarda ijtimoiy infratuzulmasini qanday o'zgarganini qanday dasturlar amlaga oshirilgani haqida aytilgan.

Mutaqilikni dastlabki bosqichida yani 1991-2000 yillarda mamlakat iqtisodiy tomondan og'ir ahvolga kelb qogan edi. Infratuzulma tamoqlari eskirgan energetika tizimini esa oldingi ittifoq markaziga bog'liq holatda bolgan.

Shu sababli hukumat birinchi o'rinda o'zining ehtiyojlarini taminlashi kerak edi yani elektr, suv, yo'l va transport tizimlarini qayta tiklashni boshladi.

Yangi maktablar, shifohonalar, bolalar bog'chalari qurila boshladi. Qishloq joylarida ichimlik suvi va gaz tarmoqlari kengaytirildi. Bu davrda davlat infratuzulma sohasida mustaqil siyosatni shakllantira boshladi va poydevor yaratdi.

Islohotlar va Modernizatsiya davri esa 2001- yillarda boshlandi O'zbekiston iqtisodiy barqarorlika yetdi. Shu blan birga ijtimoiy infratuzulma sohalarida keng ko'lamli islohotlar boshlandi.

Kadrlar tayorlash miliy dasturi, Soglom avlod uchun, Obod qishloq dasturlari hudi shu yillarda qabul qilindi.

Yangi universitetlar, kolejlar, litseylar ochildi sog'liqni saqlash tizimi zamonaviy texnikalar bilan to'ldirildi. Yo'l, transport, uy-joy qurulishida ham katta katta o'zgarishlar bo'ldi.

2016-yilda esa Yangi O'zbekiston va raqamli infratuzulma davri boshlandi.

Shavkat Mirziyoyev boshchligida infra tuzulmani rivojlantirish yangi bosqichga chiqdi.

Obod qishloq, Obod mahalla, Yashil makon kabi dasturlar orqali davlatning hamma hududlariga ijtimoiy infratuzulma yangilanyapti.

Qishloqlarda yangi uylar, maktablar, shifohonalar, yo'llar va suv tarmoqlari qurildi.

Raqamli O'zbekiston-2030 strategiyasi asosida davlat hizmatlari, talim, sog'liqni saqlash va bank tizimi raqamlashtirishyapti.

Xulosa

Mustaqilik yillarida O'zbekiston ijtimoiy infratuzulmasini rivojlantirish bo'yicha katta yo'lni bosib o'tdi va dastlabki yillarida poydevor yaratilgan keyin zamonaviy infratuzulma shaklanb boryapti.

Hozigi kunda raqamli texnologiyalar, ekologik barqarorlik va qulay yashash muhiti asosiy yo'nalish sifatida belgilandi.

O'zbekiston ijtimoiy infratuzilmasi xalq tinchligi oshirish, inson salohiyotlarini kuchaytirish va kelajak avlodlar uchun zo'r poydevor yaratishga yordam beradi va hizmat qilyapti.